

УДК 616.7-002.51-07-08

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855584>

Н. А. Мацегора, А. В. Капрош

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАХВОРЮВАНOSTІ ТА РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У СВІТІ І В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Одеський національний медичний університет

Author's Information

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1317-6190>

Summary. Matsegora N. A., Kaprosh A. V. **EPIDEMIOLOGY PREREQUISITES OF THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF TUBERCULOSIS IN THE WORLD AND IN UKRAINE AT THE CURRENT STAGE** – *Odesa National Medical University*; e-mail nmatsegora@ukr.net. The review of literature sources is devoted to key aspects of the epidemiology of tuberculosis (TB) in the world and in Ukraine. Contains information that today TB remains one of the largest global burdens on the health system. More than 1.7 billion people (approximately 22 percent of the world's population) are infected with *M. tuberculosis*. According to the analysis of WHO (2023), it was reported that the number of people with TB in 2022 increased to 10.0 million people, and the number of deaths from TB increased by almost half a million people, which is 40% higher than the corresponding figures for 2021. The ongoing (since 2020) coronavirus pandemic, local military conflicts, a decrease in social security of the population, the growing incidence of HIV infection in developing countries, treatment problems and the prevalence of multidrug-resistant forms of tuberculosis (MDR-TB) are the leading factors that are accompanied by an inevitable decrease in the protective reactivity of the immune system of the population and have become the cause of the crisis situation with the prevalence of tuberculosis in the world and in Ukraine.

Key words: epidemiology of tuberculosis, COVID-19, HIV, drug-resistant forms of TB, incidence and prevalence, martial law.

Реферат. Мацегора Н. А., Капрош А. В. **ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАХВОРЮВАНOSTІ ТА РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.** – *Одеський Національний Медичний Університет*; e-mail nmatsegora@ukr.net. Огляд джерел літератури присвячений ключовим аспектам епідеміології туберкульозу (ТБ) у світі та в Україні. Містить відомості, що на сьогодні ТБ залишається одним з найбільших глобальних тягарів на систему охорони здоров'я. Понад 1,7 мільярда людей (приблизно 22 відсотки населення Світу) інфіковані *M. tuberculosis*. За даними аналізу ВОЗ (2023), було видано, що кількість захворілих на ТБ у 2022 році зросла до 10,0 млн осіб, а чисельність померлих від туберкульозу збільшилася майже на півмільйона людей що на 40 % перевищує відповідні показники 2021 року. Тривала (з 2020 р.) пандемія коронавірусу, локальні військові конфлікти, зниження соціального забезпечення населення, зростаюча захворюваність на ВІЛ-інфекцію в країнах, що розвиваються, проблеми лікування та розповсюдженість форм туберкульозу з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ) – це ті провідні фактори, що супроводжуються немінучим

зниженням захисної реактивності імунної системи населення й стали причиною кризової ситуації з розповсюдженості туберкульозу у світі та в Україні.

Ключові слова: епідеміологія туберкульозу, COVID-19, ВІЛ, лікарсько-стійки форми ТБ, захворюваність та розповсюдженість, військовий стан

Вступ. ТБ – поширене інфекційне захворювання, з переважно хронічним перебігом і часто багатосистемним ураженням. На ТБ хворіють як люди, так і тварини. ТБ часто називають «внутрішньо-клітинна, інтрамакрофагальна інфекція», що відповідає патогенетичній складовій фагоцитарного процесу, який лежить в основі цього захворювання.

Найчастіше (до 65 - 80 %) патологічний процес зосереджується в легенях (легеневий туберкульоз - ЛТБ), але можуть вражатися й інші органи та системи, з формуванням численних форм позалегенового туберкульозу (ПЛТБ).

На підставі даних звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) за 2018 р. та досліджень Університету Джорджа Вашингтона, США, щодо небезпечніших бактеріальних і вірусних хвороб людства, щодня в Світі від туберкульозу помирало 4109 людей, проти 2109 від ВІЛ/СНІДу і 1109 від малярії.

Слід підкреслити, що існує прямий зв'язок між ТБ та ВІЛ: захворюваність на туберкульоз серед ВІЛ-інфікованих більше ніж в 8 разів вище, ніж серед не інфікованих ВІЛ (Corbett, 2006). Для ВІЛ-інфікованих осіб з коінфекцією *M.tuberculosis* ризик розвитку активного ТБ становить 5-10% на рік. ВІЛ-інфекція підвищує частоту рецидивів ТБ, які можуть бути пов'язані з ендегенною реактивацією або з екзогенною реінфекцією.

Мета дослідження. На підставі вивчення огляду літератури визначити найбільш актуальні питання епідеміології туберкульозу у Світі та Україні.

Методи дослідження. Вивчення літературних джерел за обраним питанням.

Результати дослідження та їх обговорення. Епідеміологія ТБ суттєво різниться в різних країнах світу.

До 2021 року *найвищі показники* (300 випадків на 100 000 населення і вище) спостерігалися в країнах Африки на південь від Сахари, в Індії, на островах Південно-Східної Азії.

Проміжні показники захворюваності на ТБ (від 26 до 300 випадків на 100 000) спостерігаються в Китаї, Центральній і Південній Америці, Східній Європі та Північній Африці.

Низькі показники (менше 25 випадків на 100 000 населення) спостерігаються в США, Західній Європі, Канаді, Японії та Австралії.

Бідність, ВІЛ та резистентність до протитуберкульозних ліків є основними причинами відродження глобальної епідемії ТБ. Приблизно 95 % випадків ТБ припадає на країни з обмеженими ресурсами та 1 з 12 нових випадків ТБ припадає на осіб, інфікованих ВІЛ.

За даними ВООЗ, Україна входить до 27 країн світу, де зосереджено 85 % захворюваності на ТБ.

На сьогоднішній день ТБ залишається одним з найбільших глобальних тягарів на систему охорони здоров'я. Понад 1,7 мільярда людей (приблизно 22 відсотки населення Світу) інфіковані *M. tuberculosis*. За даними аналізу ВООЗ (2023), було видано, що кількість захворілих на ТБ зросла до 7,5 млн осіб, а чисельність померлих від туберкульозу збільшилася майже на півмільйона людей що на 40 % перевищує відповідні показники 2021 року.

Отримані статистичні дані пов'язуються з тим, що, з одного боку, позитивні результати виявлення мікробіологічної культури у хворих на легеневий ТБ вдається досягти в 99,2 % випадків. Тоді, як діагностика ПЛТБ більш утруднена в зв'язку з необхідністю отримання біоптату, матеріалу з оперованого ураженого органа або тканини з подальшим проведенням гістологічних досліджень, що більш ускладнює пошук МБТ для доведення специфічної етіології захворювання. З другого боку, заходи програми контролю більш активно були спрямовані на скорочення розповсюдженості саме заразних випадків ЛТБ, але

вони виявилися менш ефективними у боротьбі з ПЛТБ, що сприяло зниженню рівня ранньої діагностики та своєчасного лікування останнього.

Частка ПЛТБ серед усіх випадків туберкульозу у різних країнах значно вагається. Так, в Іспанії 20,9% усіх випадків ТБ були класифіковані як позалегеновий туберкульоз, з тенденцією до зростання з 22,6% у 2016 році до 27,9% у 2021 році, що можна порівняти з діапазоном, який був зареєстрований для інших розвинених країн, таких, як Корея (близько 20%), Нідерланди (38%), США (27%) та Німеччина (20,9 – 21,6%).

Також визнано (ВООЗ, 2023), що тривала (з 2020 р.) пандемія коронавірусу, локальні військові конфлікти, зниження соціального забезпечення населення, зростаюча захворюваність на ВІЛ-інфекцію в країнах, що розвиваються, не могли не супроводжуватися неминучим зниженням захисної реактивності імунної системи населення, що пояснює збільшення захворюваності як легенових, так і позалегенових форм туберкульозу.

Найбільш частим позалегеновим ураженням у ВІЛ-позитивних є ТБ лімфатичної системи. Встановлено, що в першу чергу, як правило, уражуються внутрішньогрудні та внутрішньочеревні лімфатичні вузли, а пізніше периферичні лімфовузли.

На другому місці після лімфатичної системи уражується кістково-суглобний апарат. Частіше за все діагностують ТБ хребта та крупних суглобів. Висока частота виявлення туберкульозних плевритів – у Китаї, наприклад, до 90 % від загальної кількості ПЛТБ та 59% серед усіх форм ТБ.

ТБ продовжує залишатися головною опортуністичною хворобою на тлі ВІЛ-інфекції. У хворих з глибоким імунодефіцитом позалегенову локалізацію ТБ процесу, зокрема в комбінації з ураженням легень, виявляють вірогідно частіше, ніж легенову. Позалегенові форми ТБ у хворих з ВІЛ розвиваються переважно на тлі значного порушення імунітету, за кількості CD4+лімфоцитів нижче 200 кл/мкл, що є актуальним напрямком для подальшого вивчення та висвітлення.

З 2022 р. найбільша кількість нових випадків туберкульозу була зареєстрована в регіонах Південно-Східної Азії (46%), Африки (23%) та Західної частини Тихого океану (18%), найменша – у регіонах Східного Середземномор'я (8,1%), країн Америки (3,1%) та Європейському регіоні (2,2%). «Лідуючими» країнами з захворюваності на туберкульоз стали: Індія, Індонезія та Філіппіни, країни Африки перейшли на 4-е місце. За оцінками ВООЗ, з 2022 по 2023 р.р. кількість хворих на туберкульоз у Світі зросла з 7,5 млн до 10,6 млн осіб (більш, ніж на 40 %).

Проблема туберкульозу з множинною лікарською стійкістю (МЛУ-ТБ), як і раніше, є також кризовою ситуацією в галузі охорони здоров'я. За оцінками ВООЗ, у 2022 р. туберкульоз із множинною лікарською стійкістю або стійкістю до рифампіцину (МЛУ/РУ-ТБ) розвинувся у 410 000 осіб, проте лише двоє з п'яти хворих отримали необхідне лікування.

Доповіді ВООЗ про глобальну боротьбу з туберкульозом за 2022 та 2023 роки складені переважно на основі відомостей, отриманих ВООЗ від міністерств охорони здоров'я країн під час щорічних раундів збору даних. У 2023 р. їх надали 192 країни та території (з 215), на яки припадає понад 99% світового населення та тягаря туберкульозу. Під час підготовки доповіді ВООЗ також використовувалися щомісячні або щоквартальні національні дані про нові випадки туберкульозу, збирання яких здійснюється з початку пандемії COVID-19, а також бази даних, що ведуть інші установи, такі, як ООН та Світовий банк.

У глобальній доповіді ВООЗ про боротьбу з туберкульозом за 2023 р. (7 Листопада, 2023-11-23) відзначається суттєве відновлення темпів розширення охоплення послугами з діагностики та лікування туберкульозу. Це свідчить про обнадійливу тенденцію щодо подолання негативних наслідків COVID-19.

За даними ДУ «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» у 2024 році кількість уперше зареєстрованих в Україні захворювань на туберкульоз (ТБ), включно з його рецидивами, становила 18 140, або 44,2 на 100 000 населення*, що на 8,7% менше аналогічного показника 2023 року (19 851, або 48,4 на 100 000 населення*).

Показник захворюваності на ТБ серед дітей 0–14 років склав 7,6 на 100 000 дитячого

населення* (в абсолютних значеннях — 434 випадків, що становить 2,6% від загальної кількості зареєстрованих випадків ТБ у 2024 році), що менше на 27,1% порівняно з показником 2023 року (10,4 на 100 000 дитячого населення*).

Показник захворюваності на ТБ серед підлітків (15–17 років включно) зменшився на 9,9% — із 16,0 до 14,4 на 100 000 осіб відповідної вікової групи (178 випадків у 2024 році проти 196 — у 2023).

Захворюваність на туберкульоз серед працівників закладів охорони здоров'я України у 2024 році зменшилась до 149 осіб (2023: 156).

На епідемічну ситуацію з ТБ в Україні негативно впливає збільшення кількості хворих на ЛС-ТБ та ТБ з широкою лікарською стійкістю (ШЛС-ТБ).

Показник захворюваності на туберкульоз в Одеському регіоні перевищує національний в 2,0 рази, а при ко-інфекції ТБ/ВІЛ вище за всеукраїнський — в 4 рази.

Кількість зареєстрованих хворих на ЛС-ТБ/ВІЛ у 2019 році в Україні склала 1655, переважно за рахунок форм туберкульозу з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ)/ВІЛ (1406) та випадків ШЛС-ТБ/ ВІЛ (249). У 2022 році — МЛС-ТБ/ВІЛ — 691, ШЛС-ТБ/ВІЛ — 95.

В усіх ВІЛ-інфікованих, хворих на ЛС-ТБ, визначається глибока імуносупресія, що сприяє прогресуванню інших опортуністичних інфекцій, таких як кандидозний езофагіт, криптококовий менінгіт, герпетичні інфекції, токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, пневмоцистна пневмонія, що можуть призводити до летальних наслідків.

Летальність від ко-інфекції туберкульоз+ВІЛ в Одеській та Миколаївській областях щороку перевищує показник по Україні у середньому в 2,6 та 3,2 рази відповідно

Діти є «лакмусовий папір» захворюваності на ТБ.

За 2022 рік захворіло туберкульозом 43 дітей (за 2021 рік — 29) та 22 підлітки (за 2021 рік — 19).

Захворюваність на туберкульоз із бактеріовиділенням збільшилась на 9,2%, до 38,6 на 100 тис. населення (проти 35,6 за 2021 рік).

При аналізі даних щодо виявлення туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння на первинному рівні за 2022 рік показник збільшився до 0,9% проти 0,7% за 2021 рік, проте залишається більшим ніж середньо-український (Україна за 2021 рік 0,41 %).

Відповідно до локалізації ПЛТБ та лікарської стійкості схема лікування таких хворих може вимагати адаптації, наприклад, збільшення тривалості лікування до 9–12 місяців (для туберкульозу ЦНС та скелету), а також додавання стероїдів для лікування менінгеального та перикардіального туберкульозу. Слід також зазначити, що рання діагностика ЛТБ та ПЛТБ сприяє своєчасному хірургічному лікуванню, яке допомагає запобігти відповідним ускладненням.

Позитивним зрушенням щодо епідемічної ситуації в Україні стало прийняття низки важливих регуляторно-правових та нормативних актів у сфері державної політики протидії ТБ.

Упродовж 2024 року Міністерство охорони здоров'я України визначило регламентацію роботи та затвердило накази лабораторної мережі з діагностики ТБ.

- «Деякі питання утворення трирівневої лабораторної мережі з діагностики туберкульозу у системі протитуберкульозної медичної допомоги населенню» від 12.03.2024 № 422;

- «Про затвердження Положення про мікробіологічну лабораторію з діагностики туберкульозу третього рівня» від 04.07.2024 № 1160;

- «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Влаштування мікробіологічних лабораторій з діагностики ТБ та забезпечення біологічної безпеки в їхній роботі»» від 12.09.2024 р. № 1585.

Накази дозволяють вдосконалити організацію та забезпечення надання якісних послуг з діагностики туберкульозу.

Змінам підходу до амбулаторного лікування людей, які хворіють на ТБ, у закладах первинної медичної допомоги відповідає наказ «Про затвердження Порядку надання послуг з амбулаторного лікування людей, які хворіють на туберкульоз, у закладах первинної медичної допомоги» №1923 Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав 16

листопада 2024 року.

Цим документом визначається, що весь шлях лікування до одужання людини з ТБ супроводжуватиме спеціальна мультидисциплінарна команда, до якої входять сімейний лікар, фізіотерапевт, члени громади, інститути громадянського суспільства.

Удосконалення протитуберкульозної медичної допомоги продовжується

Україна однією з перших у світі розпочала лікування від лікарсько-стійкого туберкульозу (ЛСТБ) за інноваційною схемою ВРaL/ВРaLM і досягла його ефективності у 90%.

Режим ВРaL/М — це новітня схема лікування від лікарсько-стійкого туберкульозу, що складається з таблетованих форм препаратів бедаквіліну, претоманіду, лінезоліду і в деяких випадках моксифлоксацину. Назву схеми дала абревіатура з перших літер назв цих препаратів. Завдяки режиму ВРaL загальна тривалість лікування пацієнтів з лікарсько-стійким туберкульозом скорочується майже втричі — до 6–9 місяців проти 18–24 місяців, пацієнтам більше не потрібно протягом багатьох місяців отримувати болісні ін'єкції, а головне — цей режим дає значно більше шансів на одужання.

Україна почала впроваджувати схему лікування ВРaL/ВРaLM ще з 2022 року, спершу в рамках операційного дослідження, а після затвердження нових стандартів медичної допомоги «Туберкульоз» (наказ МОЗ України від 19.01.2023 № 102) почала застосовувати її в рутинній практиці.

Свій досвід упровадження ВРaL/ВРaLM при ЛСТБ наша країна презентувала у березні 2024 року на віртуальній зустрічі учасників платформи ВООЗ для обміну інформацією та підтримки впровадження цього новітнього режиму лікування.

Такий високий результат став можливий завдяки щоденній злагодженій роботі в надскладних умовах регіональних фтизіопульмонологічних центрів, які були клінічними майданчиками цього дослідження, у тісній співпраці з Національним інститутом фізіотерапії та пульмонології ім. Яновського, за сприяння МОЗ України, координації Центру громадського здоров'я і технічної підтримки в чотирьох регіонах міжнародного благодійного фонду «Організація оптимальних технологій в охороні здоров'я» (ОАТН).

Висока настороженість практичних лікарів відносно ТБ та проведення подальших наукових досліджень є вельмиактуальними і необхідними для досягнення успіхів у боротьбі з ТБ як у конкретної людини, так і в усьому Світі.

Висновки. Вказане вище свідчить про необхідність посилення уваги медичної науки та практики на проблеми, що пов'язані з туберкульозом, це: епідеміологія, питання інфекційного контролю, активного виявлення хворих на туберкульоз вже на першому рівні медичного обслуговування — лікарів загальної практики та сімейної медицини, поглиблення знань у галузі новітніх технологій діагностики, диференційної діагностики, лікування (консервативного й своєчасного - оперативного) та профілактики як ЛТБ, так й ПЛТБ.

Література

1. Актуальні питання фізіотерапії: посібник/Д.Г. Крижановський. В.А. Фрейвальд, Н.А. Марченко та ін.. – Днепропетровск: Середняк Т.К., 2019 – 155 с.:
2. Бабаева И. Ю., Кондратьева Е.Г., Шаполовский В.В. и др. Вторичные заболевания у больных туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ -инфекции //Эпидемиология и инфекционные болезни. 2008. - №3. - С. 42-46.
3. Бутов Д.О. «Рецидиви туберкулезу легень у сучасних умовах: прогнозування, клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості, діагностика та лікування» 14.01.26 – фізіотерапія. – Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук. 23.03.2017. – 373с.
4. Вишневский Б.И., Стеклова Л.Н. Частота и структура лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза при различных локализациях заболевания // Пробл. туберкулеза и болезней легких. – 2008. - № 12. - С.5-8.
5. Зайков С. В., Варицька Г. О. Мультирезистентний туберкульоз легень: епідеміологія, сучасні підходи до діагностики та лікування // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. Номер журналу: 1-ZDP ' 2018, сторінки: С. – 5-11.
6. Львівська І.Ф. Механізми розвитку імунодефіциту при ВІЛ-інфекції //

Журн. Практичного лікаря. – 2005. – № 5. – С. 36 – 41.

7. Імунопрофілактика інфекційних хвороб: навчально-методичний посібник і Л.І. Чернишова, Ф.І. Лапій, А.П. Волоха та ін. — 3-є видання. - Київ: ВСВ «Медицина», 2020, - 336 с.

8. Клінічна імунологія та алергологія: навч. посіб. / Чоп'як В.В., Потьомкіна Г.О., Гаврилук А.М. та ін. - Київ: ВСВ «Медицина», 2017. - 224 с.

9. Курченко А.І., Ніколаєнко О.М., Федорук Г.В., Халдеева А.Е Вплив препарату ербісол ультрафарм на показники клітинного імунітету при часто рецидивуючій герпесвірусній інфекції. // Імунологія та алергологія: наука і практика. 3'2021. – С.52-59

10. Мацегора Н.А., Капрош А.В. Особливості хіміорезистентного туберкульозу у ВІЛ інфікованих хворих з глибокою імуносупресією та обґрунтування призначення їм імунозамісної терапії / Н.А. Мацегора, А.В. Капрош // Вісник морської медицини. – 2017. - № 3. – С. 126-131.

11. Мацегора Н.А., Капрош А.В. Різноманітність клінічних форм серед хворих на хіміорезистентний туберкульоз і вірус імунодефіциту людини залежно від ступеня вираженості імуносупресії / Н.А. Мацегора, А.В. Капрош // Одеський медичний журнал. – 2017; 6 (164): 41-44

12. Мацегора Н.А., Марічерда В.Г., Антоненко П.Б., Шпога О.Є., Смольська І.М., Капрош А.В., Омелян Л.П., Зайцев А.С. Позалегеневий туберкульоз. Підручник; за заг. ред. проф. Н.А. Мацегори. – Одеса: Олді+, 2022. – 430 с.

13. Мацегора Н.А., Омелян Л.П. Гематологічні та біохімічні особливості при туберкульозному та бактеріальному лімфаденітах у дітей. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 2021, № 3 (46). – С. 15-21.

14. Наказ МОЗ України від 19.01.2023 № 102 "Про затвердження стандартів медичної допомоги «Туберкульоз»".

15. Наказ МОЗ УКРАЇНИ Про затвердження Порядку організації виявлення та діагностики туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції від 16.02.2022 № 302 Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 553 від 01.04.2024}. Документ z0366-22, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.05.2024, підстава - z0563-24

16. Петренко В.І., Стополянський О.В., Бондаренко Я.В., Галан І.О., Кравченко В.В., Карташова С.В., Стополянська Л.В. Туберкульоз-асоційований синдром відновлення імунної системи у ВІЛ-інфікованих пацієнтів: сучасний стан проблеми // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛінфекція. – 2021. – № 1 (44). – С. 87-94. DOI: <https://doi.org/10.30978/TB2021-1-87>.

17. Процюк Р.Г. Туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛінфекція. – 2020. – № 3 (42). – С. 92-103.

18. Профілактика і лікування туберкульозу в біженців та інших груп населення в умовах гуманітарної кризи: міжвідомчий польовий посібник (ВООЗ, 2022): https://www.phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/TB_refugees_ENG-UKR.pdf

19. Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя у детей и подростков в Европейском регионе ВОЗ. Экспертное мнение. [Multidrug-resistant tuberculosis in children and adolescents in the WHO European Region. Expert opinion] Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2020. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

20. Фещенко Ю. І., Островський М. М., Макояда І. Я., Варунків О. І. Коморбідність бронхіальної астми та туберкульозу легень: труднощі лікування та перспективи вирішення проблеми // Український пульмонологічний журнал. 2017, № 4. С. 39 – 42.

21. Шевченко О.С., Петренко В.І., Киба В.П., Погорелова О.О. Психологічні та психічні розлади у хворих на туберкульоз // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 2 (41). – С. 45-52.

22. Biochemical Value Dynamics in Patients with Multidrug-Resistant Tuberculosis/HIV with CD4+ Lymphocyte Cells below 50 Cells/ μ CLandits Variabilityinthe Application of Adjuvant Immunoglobulin Therapy /Nina A. Matsegora, Antonina V. Kaprosh, Petro B. Antonenko// International Journal of Mycobacteriology. 2019; 8(4):374-380. (SCOPUS)

23. N. A. Matsegora, A.V. Kaprosh Dynamics of hematological parameters in

patients with HRTB/HIV with levels of CD4+lymphocytes 200-50 cells/ml in immunoglobulin therapy application. / N. A. Matsegora, A. V. Kaprosh // Journal of Education, Health and Sport. – 2019; 9(1):365-374. (<https://doi.org/10.30978/tb2019-1-46>, іноземне видання, зареєстроване в міжнародній наукометричній системі Index Copernicus, Impact Factor 1,78 for year 2012.

24. Nina Matsegora1, Antonina Kaprosh1, Petro Antonenko The Impact of IgG Administration on the Cellular Immunity Status in the Patients with Multidrug-Resistant Tuberculosis/ HIV with CD4 + Lymphocyte Cells Below 50 cells/ μ l. / Nina Matsegora1, Antonina Kaprosh1, Petro Antonenko. //Downloaded free from <http://www.ijmyco.org> on Monday, June 14, 2021, IP: 91.90.11.243. (SCOPUS).

25. Додаткові інформаційні ресурси Центру громадського здоров'я МОЗ України: інформаційна стратегія щодо туберкульозу: https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Informacijna_strategija_shchodo_TB_na_2022_2025.pdf

References:

1. Current issues of phthisiology: a manual/D.G. Kryzhanovsky. V.A. Freivald, N.A. Marchenko and others. – Dnepropetrovsk: Serednyak T.K., 2019 – 155 p.:

2. Babaeva I. Yu., Kondratyeva E.G., Shapolovsky V.V. et al. Secondary diseases in patients with tuberculosis in the late stages of HIV infection //Epidemiology and infectious diseases. 2008. - No. 3. - P. 42-46.

3. Butov D.O. "Relapses of pulmonary tuberculosis in modern conditions: prognosis, clinical, radiological and immunogenetic features, diagnostics and treatment" 14.01.26 – phthisiology. – Dissertation for the degree of Doctor of Medical Sciences. 23.03.2017. – 373p.

4. Vishnevsky B.I., Steklova L.N. Frequency and structure of drug resistance of mycobacteria of tuberculosis at different localizations of the disease // Problems of tuberculosis and lung diseases. – 2008. - No. 12. - P.5-8.

5. Zaikov S.V., Varitskaya G.O. Multidrug-resistant pulmonary tuberculosis: epidemiology, modern approaches to diagnostics and treatment // Clinical immunology. Allergology. Infectology. Journal number: 1-ZDP ' 2018, pages: P. – 5-11.

6. Piyinskaya I.F. Mechanisms of development of immunodeficiency in HIV infection // Journal of the Practical Doctor. – 2005. – No. 5 . – P. 36 – 41.

7. Immunoprophylaxis of infectious diseases: a teaching and methodological manual and L.I. Chernyshova, F.I. Lapiy, A.P. Volokha and others. — 3rd edition. - Kyiv: VSV "Medicine", 2020, - 336 p.

8. Clinical immunology and allergology: teaching manual. / Chop'yak V.V., Potemkina G.O., Gavrylyuk A.M. and others. - Kyiv: VSV "Medicine", 2017. - 224 p.

9. Kurchenko A.I., Nikolayenko O.M., Fedoruk G.V., Khaldeeva A.E. The effect of the drug Erbisol Ultrafarm on indicators of cellular immunity in frequently recurring herpesvirus infection. // Immunology and allergology: science and practice. 3'2021. – P.52-59

10. Matsegora N.A., Kaprosh A.V. Features of chemoresistant tuberculosis in HIV-infected patients with deep immunosuppression and justification for prescribing immunoreplacement therapy to them / N.A. Matsegora, A.V. Kaprosh // Bulletin of Marine Medicine. – 2017. - No. 3. – P. 126-131.

11. Matsegora N.A., Kaprosh A.V. Variety of clinical forms among patients with chemoresistant tuberculosis and human immunodeficiency virus depending on the degree of immunosuppression / Odessa Medical Journal. – 2017; 6 (164): 41-44

12. Matsegora N.A., Marichereda V.G., Antonenko P.B., Shpota O.E., Smolska I.M., Kaprosh A.V., Omelyan L.P., Zaitsev A.S. Extrapulmonary tuberculosis. Textbook; edited by prof. N.A. Matsegora. – Odesa: Oldi+, 2022. – 430 p.

13. Matsegora N.A., Omelyan L.P. Hematological and biochemical features of tuberculous and bacterial lymphadenitis in children.// Tuberculosis, pulmonary diseases, HIV infection, 2021, No. 3 (46). – P. 15-21.

14. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 01/19/2023 No. 102 "On approval of the standards of medical care "Tuberculosis"".

15. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 02/16/2022 No. 302 On approval of

the Procedure for organizing the detection and diagnosis of tuberculosis and latent tuberculosis infection dated 04/16/2022 No. 302 With amendments made in accordance with the Order of the Ministry of Health

No. 553 dated 04/01/2024}. Document z0366-22, current, current edition - Edition dated 05/10/2024, basis - z0563-24

16. Petrenko V.I., Stopolyanskyi O.V., Bondarenko Ya.V., Galan I.O., Kravchenko V.V., Kartashova S.V., Stopolyanska L.V. Tuberculosis-associated immune system recovery syndrome in HIV-infected patients: current state of the problem // Tuberculosis. Pulmonary diseases. HIV infection. – 2021. – No. 1 (44). – P. 87-94. DOI: <https://doi.org/10.30978/TB2021-1-87>.

17. Protsyuk R.G. Tuberculosis in combination with HIV infection // Tuberculosis. Pulmonary diseases. HIV infection. – 2020. – No. 3 (42). – P. 92-103.

18. Prevention and treatment of tuberculosis in refugees and other population groups in humanitarian crises: an inter-agency field manual (WHO, 2022): https://www.phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/TB_refugees_ENG-UKR.pdf

19. Multidrug-resistant tuberculosis in children and adolescents in the WHO European Region. Expert opinion. [Multidrug-resistant tuberculosis in children and adolescents in the WHO European Region. Expert opinion] Copenhagen: WHO European Regional Office; 2020. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

20. Feshchenko Yu. I., Ostrovsky M. M., Makoyda I. Ya., Varunkiv O. I. Comorbidity of bronchial asthma and pulmonary tuberculosis: difficulties of treatment and prospects for solving the problem // Ukrainian Pulmonological Journal. 2017, No. 4. P. 39 – 42.

21. Shevchenko O.S., Petrenko V.I., Kyba V.P., Pogorelova O.O. Psychological and mental disorders in patients with tuberculosis // Tuberculosis. Pulmonary diseases. HIV infection. – 2020. – No. 2 (41). – P. 45-52.

22. Biochemical Value Dynamics in Patients with Multidrug-Resistant Tuberculosis/HIV with CD4+ Lymphocyte Cells be low 50 Cells/ μ CLandits Variabilityinthe Application of Adjuvant Immunoglobulin Therapy /Nina A. Matsegora, Antonina V. Kaprosh, Petro B. Antonenko// International Journal of Mycobacteriology. 2019; 8(4):374-380. (SCOPUS)

23. N. A. Matsegora, A.V. Kaprosh Dynamics of hematological parameters in patients with HRTB/HIV with levels of CD4+lymphocytes 200-50 cells/ml in imunoglobulin therapy application. / N. A. Matsegora, A. V. Kaprosh // Journal of Education, Health and Sport. – 2019; 9(1):365-374. (<https://doi.org/10.30978/tb2019-1-46>, іноземне видання, зареєстроване в міжнародній наукометричній системі Index Copernicus, Impact Factor 1,78 for year 2012.

24. Nina Matsegora¹, Antonina Kaprosh¹, Petro Antonenko The Impact of IgG Administration on the Cellular Immunity Status in the Patients with Multidrug-Resistant Tuberculosis/ HIV with CD4 + Lymphocyte Cells Below 50 cells/ μ l. / Nina Matsegora¹, Antonina Kaprosh¹, Petro Antonenko. //Downloaded free from <http://www.ijmyco.org> on Monday, June 14, 2021, IP: 91.90.11.243. (SCOPUS).

25. Additional information resources of the Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine: information strategy on tuberculosis: https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Informacijna_strategija_shchodo_TB_na_2022_2025.pdf

Внесок авторів / authors' contribution

Автори внесли рівний вклад до написання роботи. Автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Не потрібен

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту.

Автори не використовували ШІ під час написання роботи

Робота надійшла в редакцію 10.04.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування